

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18712396>

UMUMIY O‘RTA TA‘LIM MAKTABLARIDA 8-SINF “ODAM VA UNING SALOMATLIGI” FANINI MEDIA TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH METODIKASI

Lutfillayev Maxmud Xasanovich

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti professori,

maxmud19530207@gmail.com

Odilov Nizomiddin Samatovich

Sh. Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti professori,

mustaqil tadqiqotchisi

odilovnizom1980@gmail.com

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada axborot texnologiyalarini biologik jarayonlarni kompyuter imitatsion modellarini (KIM) asosida ishlab chiqish va ular asosida dars mashg‘ulotlarini ma’ruza, amaliyot va laboratoriya mashg‘ulotlarini takomillashtirish imkoniyatlari mavjudligi borasida olib borilgan ilmiy -tadqiqotlar natijalari yoritilgan.

***Kalit so‘zlar:** Kompyuter imitatsion modellarini (KIM), kompetensiyaviy yondashuv, diffuziya hodisasi, “Aqliy hujum”, “Bu qaysi a’zo” usuli, “Tajriba izohi”.*

METHODOLOGY FOR IMPROVING THE 8TH GRADE SUBJECT “MAN AND HIS HEALTH” IN GENERAL SECONDARY SCHOOLS BASED ON MEDIA TECHNOLOGIES

ABSTRACT

This article discusses the results of scientific research conducted on the development of computer simulation models (CIM) of biological processes based on information technologies and the possibility of improving lectures, practical work, and laboratory exercises based on them.

Keywords: *Computer simulation models (CIM), competency approach, diffusion phenomenon, “Brainstorming”, “Which member is this” method, “Explanation of experience”.*

KIRISH

Umumiy o‘rta ta’lim maktablarida biologiya yo‘nalishidagi fanlardan xususan 8-sinf biologiya (Odam va uning salomatligi) darsligi mavzulari bo‘yicha kompyuter imitatsion modellar asosida dars jarayonini takomillashtirilgan metodikasini ishlab chiqish, pedagogik va metodik asoslarini aniq belgilash mushkul masalalardan biri bo‘lib qolmoqda.

“Odam va uning salomatligi” fanining «Darslikdan foydalanish qoidalarini» bo‘limida an’anaviy o‘qitishda o‘quvchilarning nazariy bilim olishi, mustaqil bilim olishlari hamda olgan bilimlarini mustahkamlash uchun mavzularga oid topshiriqlar, savollar ilova qilingan va quyidagi sxema keltirilgan (1-rasmga qarang).

An’anaviy o‘qitish uslubida o‘quvchi nazariy materialarni o‘rganib chiqib, o‘rgangan bilimni mustahkamlash uchun o‘zaro mos keladigan tushunchalarni juftlab yozish va ketma-ketlikni aniqlash topshiriqlarini bajaradi. Bunda o‘quvchi nazariy bilimlar bilan birga amaliy bilimga ham olish imkoniyatiga ega bo‘ladi. Bu uslubda “Odam va uning salomatligi” fanini o‘rganish samarasini beradi.

Lekin, “Odam va uning salomatligi” fani misolida mavzuga oid jarayonni keltirib o‘tish lozim. Masalan, “Odam va uning salomatligi” fanining «Muskullar» mavzusini nazariy qismini o‘zlashtirgandan keyin o‘quvchilar uchun topshiriq sifatida bu

mavzuga oid «Muskullar va ular funksiyasini juftlab yozish topshirig‘i»ni nazariy matn va rasmlarga qarab o‘quvchilar bajarishi maqsadga muvofiq.

1-jadval. “Odam va uning salomatligi” fani darsligining an’anaviy o‘qitish sxemasi.

Ya'ni skelet muskullari-organlarni harakatlanishi, bukuvchi muskullar-qo'l va oyoqni bug'imidan bukishi, yozuvchi muskullar- qo'l va oyoqni bug'imidan yozishi kabi hayotiy jarayonlarni faqat nazariy tomondan yodlash orqali o'zlashtiradi.

Lekin o'quvchi ushbu hayotiy jarayonni qanday amlaga oshishini ko'rish imkoniyatiga ega bo'lmaydi.

Yuqorida keltirilgan sxemada an'anaviy o'qitish metodikasi keltirilgan. Bunda "Odam va uning salomatligi" fanida hayotiy jarayonlarni oddiy sharoitda Yurakning ishlashi, bo'lacha va qorinchalarining harakati, O'pka va to'qimalarda gazlar almashinuvi, Ovqatni hazm qilish organlarida harakatni, oshqozon, jigar, o'n ikki barmoqli ichak, oshqozonosti bezining o'zaro mutanosib ketma-ketlikda ishlash jarayonini ko'rish imkoni bo'lmaydi. Bu esa o'quvchilarni mavzuni yetarli darajada o'zlashtirishiga imkoniyat bermaydi. O'quvchilar hayotiy jarayonlar borasida bilim va malakaga ega bo'lishi uchun bu mavzularga doir kompyuter imitatsion modellarini (KIM) yaratishni taqozo etadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Jamiyatni axborotlashtirish ta'lim tizimi uchun umumiy o'rta ta'lim maktab o'quvchilari va oliy o'quv yurtlari talabalari o'rtasida axborot madaniyatini shakllantirish va ulardan samarali foydalanish vazifasini qo'ymoqda. Jamiyatning texnologiyalar va axborotlashtirish vositalari arsenaliga ega bo'lgan malakali mutaxassislarga bo'lgan ehtiyoji har bir rivojlangan davlatning ta'lim siyosatini belgilaydi[1].

Ta'lim sohasiga axborot texnologiyalarining joriy etilishi uning tashqi va ichki omillarini e'tiborga olishini taqozo etadi.

Ta'limni axborotlashtirishning tashqi omillariga quyidagilar kiradi:

- kompyuter texnologiyalari va telekommunikatsiya tarmoqlarining mavjudligi va uning asosiy vositalari – dasturiy vositalar va yuqori tezlikdagi Internet tarmog'ining umumiy o'rta ta'lim maktab o'quv jarayonini qamrab olish nuqtai nazaridan jamiyatni axborotlashtirish;

- kasbiy faoliyatida axborot texnologiyalarini dasturiy vositalarini qoʻllay oladigan biologiya oʻqituvchilariga boʻlgan ehtiyoj [2].

Jamiyatni axborotlashtirish har qanday shaxsning, shu jumladan maktab oʻquvchisining shaxsiy fazilatlariga taʼsir qiluvchi va dunyoga munosabatini shakllantiradigan tovush, matn va vizual maʼlumotlar manbalariga oson, tez va takror kirish imkoniyatini yaratish. Jamiyat hayotini axborotlashtirishning asosiy omillari kompyuter texnologiyalari va telekommunikatsiya tarmoqlari (Internet, mobil aloqa tizimlari) sifatida eʼtirof etiladi [3].

Shu bilan birga, oʻqituvchilar va maktab oʻquvchilarining axborotni isteʼmol qilishlari har birining iqtidori, yoshi va didiga qarab sodir boʻladi. Bu nafaqat oʻqituvchilar va talabalarning yosh xususiyatlariga bogʻliq. Maktab ommaviy axborot vositalarining yoshlarga taʼsirini toʻgʻri yoʻlga qoʻyish uchun, video, kompyuter oʻyinlari va Internetdan foydalanish imkoniyatiga ega boʻlgan oʻquvchilarga teng darajada jozibador maʼlumotlarni har doim ham taklif qila olmaydi [4].

Umumiy oʻrta taʼlim maktablarida oʻquv materiallarini oʻzlashtirish jarayonida oʻquvchilarning oʻquv materiallari malaka va koʻnikma hosil qilishga boʻlgan talabi oshib bormoqda. Maktab oʻquvchilarining mobil telefon yoki kompyuter oldida oʻtkazadigan vaqti allaqachon maktabda oʻtkazadigan vaqtga yaqinlashib qolgan yoki oshib ketgan. Sotsiologik soʻrovlarga koʻra, maktab oʻquvchilari kuniga kamida 2-3 soat mobil telefon bilan vaqt oʻtkazadilar [5].

Baʼzi umumiy oʻrta taʼlim maktab oʻquvchilari mobil telefon orqali maʼlumotlarni olishadi va maktabda oʻrganish mavzusi boʻlgan asosiy fanlar bilan bogʻliq boʻlgan veb-saytlarga tashrif buyurishadi. Natijada umumiy oʻrta taʼlim maktabda olgan bilimlariga qoniqish hosil qilmaydilar. Shu bilan birga, oʻsmirlar koʻpincha norasmiy muloqotda maktabdan tashqari Internet maʼlumotlardan

foydalanadilar. Maktabda shakllangan bilimlarni maktabdan tashqari tegishli fan yo'nalishlariga o'tkazish masalasi ham oson emas [6].

Shu bois ushbu ilmiy-tadqiqotda media texnologiyalaridan (Televidenie, Internet, Intranet, mobil aloqa va multimediali elektron darsliklar, virtual kutubxona, masofadan o'qish va b.q) foydalanib ya'ni ularning imkoniyatlarini kengaytirgan holda umumiy o'rta ta'lim maktablari o'quv jarayoniga joriy etish masalasi maqsad qilib qo'yilgan[7-8].

Ilmiy-tadqiqotda qo'yilgan maqsadlardan kelib chiqqan holda umumiy o'rta ta'lim maktablar uchun biologiya yo'nalishidagi fanlardan media texnologiyalar asosida o'quv jarayonini samaradorligini oshirishga yo'naltirilgan multimediali elektron darsliklar va virtual laboratoriyalar yaratish masalasini dolzarb ekanligini asoslaydi[9-10].

Umumiy o'rta ta'lim maktablarida biologiya yo'nalishidagi fanlardan xususan 8-sinf biologiya (Odam va uning salomatligi) darsligi mavzulari bo'yicha kompyuter imitatsion modellar asosida dars jarayonini takomillashtirilgan metodikasini ishlab chiqish, pedagogik va metodik asoslarini aniq belgilash mushkul masalalardan biri bo'lib qolmoqda.

METODOLOGIYA

Kompyuter imitatsion modellardan foydalanib o'qitish texnologiyalarining pedagogik jihatlaridan biri — shaxsga yo'naltirilgan va kompetensiyaviy yondashuvni amalga oshirish imkoniyatidir.

KIM modellar yaratish uchun "Odam va uning salomatligi" fanidan mavzular ketma-ketligi tanlab olinadi. Biz taklif etayotgan o'qitish metodikasida an'anviy o'qitish metodikasiga nisbatan mavzular bilan bog'liq jarayonlar uchun KIM

yaratildi. Taklif etilayotgan o'qitish metodikasi quydagi 2-rasmdagi sxemada keltirilgan.

Taklif qilayotgan sxemada mavzuga oid matn yoki darslik bilan birga kompyuter imitatsion modellar, video, audio, test materiallarni bitta formatga solib dars jarayoniga tatbiq qilinsa dars jarayonida o'quvchilarning faolligi oshadi va yuqorida keltirilgan kamchiliklar bartaraf etiladi. Bu o'quvchida o'rganilayotgan muammoning mohiyatini chuqur his qilishni va biologik jarayonning mohiyatini to'liq tushunishga yordam beradi. Bundan tashqari o'quvchi istalgan vaqt va makonda ta'lim olish imkoniyatiga ega bo'ladi, hamda audio, video kontentlarni va kompyuter imitatsion modellarni qayta ko'rib, eshitish orqali bilimni mustahkamlab boradi. Bu esa ko'proq dars jarayonida o'quvchilarni faolligiga hamda o'zaro bahs-munozara, savol javoblar asosida sinfdagi mashg'ulotlarni o'tkazish imkonini beradi.

Dars ishlanmasini rejalashtirishda quyidagi asosiy ko'rsakichlarga e'tibor qaratish zarur:

- «Odam va uning salomatligi» fanidan KIM asosida mavzuning nazariy, amaliy, laboratoriya ko'rinishida dars o'tishi mumkin;

- KIM asosida nazariy, amaliy, laboratoriya ko'rinishida darslarni ssenariyasini tuzib olish kerak;

- ssenariyada dars jarayonida ishlatiladigan texnik vositalar-elektron doska, televizor, videoproektor, kompyuterlardan darsning qaysi qismlarida foydalanish vaqti va me'yorlarini belgilab olinadi.

***-rasm.

1-rasm. "Odam va uning salomatligi" fanining noan'anaviy o'qitish sxemasi.

«Ovqat hazm qilish sistemasi organlari» mavzusini o'quvchilarga tushuntirishda KIM modeldan foydalanib imitatsiyadagi harakat va to'xtatish tugmalari orqali ovqat hazm qilish a'zolariga og'iz bo'shlig'idan boshlab to'g'ri ichakka qadar bo'lgan jarayonni ko'rsatish mumkin.

2-rasm. Ovqat hazm qilish organlarining ketma-ket joylashuvi va iste'mol qilingan oziqning ulardagi harakat imitatsion modeli.

«Ovqat hazm qilish sistemasi organlari» mavzusini o'quvchilarga tushuntirishda yaratilgan KIM namoyish etiladi. KIMda harakat va to'xtatish funksiyasi borligidan foydalanib vaqti-vaqti bilan to'xtatilib har bir ovqat hazm qilish a'zolarining anatomiyasi o'quvchilarga ta'riflab o'tiladi.

Jigar, oshqozon osti bezi o'n ikki barmoqli ichakning anatomik, fiziologik jihatdan ta'rif berish bilan birgalikda ushbu imitatsiya orqali jigardan ajraladigan o't suyuqligini o't pufagida to'planishi va vaqti-vaqti bilan o'n ikki barmoqli ichakka qo'yilishi hamda oshqozon osti bezining arlash sekresiya bez ekanligi (Langergans orolchasi qismi ichki sekresiya bezi vazifasini bajaradi) undan ajraladigan hazm shirasi o'n ikki barmoqli ichakga quyilish jarayonlarini o'quvchilar imitatsiya orqali tushuntirib o'tiladi.

3-rasm. Jigarning o‘t suyuqligi va oshqozon osti bezidan ajratiladigan hazm shiralarning o‘n ikki barmoqli ichakka quyilish jarayoni bo‘yicha imitatsion modeli.

O‘tilgan yangi mavzuni mustahkamlashda KIM asosida tayyorlangan uslubidagi testlarni javobini topish orqali o‘quvchilar bilan «Ovqat hazm qilish sistemasi organlari» mavzusi mustahkamlanadi. Bunda O‘zbekiston Respublikasi Ta’limni rivojlantirish respublika ilmiy-metodik Markazining Yagona ta’lim ta’lim resurslari xizmatlari ochiq portali (<https://raqamlitalim.trm.uz>) ning “O‘quvchilar uchun interfaol ta’lim resurslari” bo‘limidan 8-sinf Odam va uning salomatligi fani bo‘limiga kiriladi. «Ovqat hazm qilish sistemasi organlari» mavzusiga oid test materiallari o‘quvchilar tomonidan o‘qituvchi ishtirokida javoblari belgilangan.

4-rasm. KIMlari asosida “Ovqat hazm qilish sistemasi organlari” mavzusini takrorlash bo‘yicha test o‘yini

Ushbu test o‘yinini bir nafar o‘quvchi o‘zi mustaqil darsdan tashqari foydalanishi yoki ikki kishi bo‘lib sinfdosh o‘rtog‘i bilan ham test o‘yinini o‘ynashi mumkin.

XULOSA

Kompyuterda imitatsion modellar asosida biologiya darsliklari mavzulari bo‘yicha mustaqil ishlash, o‘quv materialni an’anaviy qog‘ozga nisbatan induktiv yondoshish, eshitish, emotsional xotiralarga ta’sir qilish orqali uni o‘zlashtirish jarayonini osonlashtirish imkoniyati yaratiladi;

ta'lim oluvchilarning ehtiyojiga, tayyorgarlik darajasiga, intellektual imkoniyatlariga va muayyan maqsadlarga erishish orqali o'z ustunligini isbotlashga bo'lgan intilishi orqali ko'nikma hosil qilishga sharoit yaratiladi;

fanning mazmunini ifoda etgan misollar va masalalar yechishga imkon yaratgan holda, murakkab hisoblashlar va almashtirishlarni bajarish jarayonini osonlashtiriladi;

Biologiya yo'nalishidagi fanlardan media texnologiyalar asosida ma'ruza, amaliy va laboratoriya mashg'ulotlarini tashkil qilishning vizuallashtirish imkoniyati yaratiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Dorr, A. (2001) Media Literacy. In: Smelser. N.J. & Baltes, P.B. (Eds.). International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences. Vol. 14. Oxford, 2001, p.9494-9495.

2. A Media Education Curriculum for Teachers in the Mediterranean. Paris: UNESCO.

3. Baranov O.A. Mediaobrazovanie v shkole i vuze. Tver: Izd-voTver. gos. unta, 2002. 87 s.

4. Fedorov A.V., Leviskaya A.A., Chelыsheva I.V., Muryukina Ye.V., V.L.Kolesnichenko, Mixaleva G.V., SerdyukovR.V. Nauchno-obrazovatelnyy sentr «Mediaobrazovanie i mediakompetentnost». Moskva 2012.: MOO «Informatsiya dlya vsekh», 2012. 614 s.

5. Fedorov A.V. Razvitiemediakompetentnosti i kriticheskogo myshleniya studentov pedagogicheskogo vuza. M.: Izd-vo MOO VPPYuNESKO «Informatsiya dlya vsekh», 2007. 616 c

6. A.V.Fedorova «Mediaobrazovanie i mediagramotnost» i «Prava rebenka i problema nasiliya na rossiyskom ekrane» // Kinoprotsess. 2005. №1. S.173-175.

7. Barthes, R. (1964). Elements de semiologie. Communications, N 4, pp.91-135.

8. Burke, B.R. (2008). Media Literacy in the Digital Age Implications for Scholars and Students.

9. Mediaobrazovanie // Rossiyskaya pedagogicheskaya ensiklopediya. T.1 / Gl. red. V.V.Davydov. M.: Bolshaya rossiyskaya ensiklopediya, 1993. S. 555.

10. Penzin S.N. Kino i esteticheskoe vospitanie: metodologicheskie problemy. Voronej: Izd-vo Voronej. un-ta, 1987. 176 s.